

MAANDBLAD VOOR ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

ONDER REDACTIE VAN: R. A. DIJKER, G. P. J. HOGEWEG, PROF. Dr A. B. A. VAN KETEL, PROF. TH. LIMPERG JR., A. NIERHOFF, M. PIMENTEL EN H. R. REDER.

Rubriek Redacteuren: Examen-Vraagstukken: Drs Abr. Mey en Drs J. Paardekooper — Literatuur: Drs S. Kleerekoper — Beslechte Geschillen: Prof. Mr Ch. Zevenbergen — Uit de Financieele Huishouding der Overheid: J. H. Textor — Uit het Buitenland: F. Haarbosch, Ch. Hageman, Drs A. Th. de Lange, Drs W. P. den Turk — Efficiëntie: R. W. Starreveld — Belastingvraagstukken: J. O. van Gruisen — Nieuws inzake Wetgeving, Resoluties en Beslissingen op het gebied der Belastingen: Mr Dr E. Tekenbroek — Repertorium van Tijdschrift-Literatuur: L. A. Bakker, Drs M. Behrens, Drs G. L. Groeneveld en Drs P. James — Buiten de vaste rubrieken werden in de vorige jaargang bijdragen geplaatst van o.a. Drs P. J. H. J. Bos, Prof. Mr S. van Brakel, C. van der Burg, J. P. Croin, Mr P. J. Dam, Drs A. M. Groot, Prof. H. A. Kaag, Prof. Mr P. W. Kamphuisen, W. J. de Langen, Ir W. Maas Geesteranus, J. J. M. H. Nijst, Mr D. Simons, J. E. Spinosa Cattela, Dr J. G. Stridiron

SECRETARIS DER REDACTIE - Mr TH. LIMPERG
HEERENGRACHT 455, AMSTERDAM-C., TEL. 37814

UITGEVER: J. MUUSSES — PURMEREND
TELEFOON 77 — GIRO No. 15062

DE COPIE VAN INGEZONDEN BIJDAGEN WORDT NIET TERUGGE-
GEVEN. - NADruk IS GEOORLOOFD. ZOO DE BRON WORDT GE-
NOEMD. - BOEKEN TER RECENSIE EN ALLE ANDERE STUKKEN
VOOR DE REDACTIE ZENDE MEN AAN DEN SECRETARIS. —

VERSCIJNT MAANDELIJKS. BEHALVE IN DE MAAND AUGUSTUS.
ABONNEMENT PER JAAR F 10.—. FRANCO PER POST F 10.24. BUITEN-
LAND F 10.60. — MEN ABONNEERT ZICH VOOR DEN GEHEELEN
JAARGANG —

INHOUD

DE WAARDE VAN HET INCOURANTE AANDEEL	
Ter inleiding	Blz. 141
door de Redactie	
Fiscale problemen rondom het incurante aandeel	142
door Prof. Dr. P. J. A. Adriani	
De eenmansvennootschap	144
door Prof. Mr M. H. Bregstein	
Het begrip „waarde” in de belastingwetgeving	147
door J. P. Croin	
De waarde van het winstbewijs	154
door Prof. Dr A. B. A. van Ketel	
De waardering van het incurante aandeel voor de ver- mogens- en successie-belasting	156
door W. J. de Langen	
De bepaling van de waarde van aandelen in besloten vennootschappen	159
door A. Nierhoff	
Welke betekenis heeft de notering van het incurante aandeel in de officieele notering en daarbuiten als grondslag voor de bepaling van de waarde?	163
door Carel F. Overhoff	
De balanswaarde van dochteraandelen	146
door Prof. Dr N. J. Polak	
De waardeering van het als dividend uitgereikte incou- rante aandeel voor de Inkomstenbelasting en de Divi- dend- en Tantième-belasting	166
door M. J. Prinsen	
De schattingsprocedure voor de bepaling van de waarde van incurante effecten voor het successierecht	169
door R. J. Rant	
De betekenis van de zeggenschap over het bestuur van de vennootschap voor de waarde van het aandeel	171
door W. W. Rutgers	

TER INLEIDING.

Reeds sedert lang vormt het vraagstuk van de *waarde van het incurante aandeel* het onderwerp van gedachtenwisseling tusschen eigenaren en erfgenamen van incurante aandelen en hun raadslieden eenerzijds en den fiscus hier te lande anderzijds. De fiscus is voor dit probleem in den loop der jaren tot eenige standaard-oplossingen gekomen, die de contribuabelen hebben te volgen, zonder dat deze en hun raadslieden de overtuiging hebben gekregen, dat zij aldus volgens juiste regelen worden aangeslagen. En het is een publiek geheim, dat ook de ambtenaren van den fiscus bij hun beslissingen en oordeelvellingen zich niet geschraagd gevoelen door de wetenschap, dat de hun voorgeschreven gedragslijn tot een rechtvaardige en economisch verantwoorde berekening van de waarde leidt. Ook de fiscale literatuur schenkt op het gebied van dit vraagstuk geen bevrediging.

Vorenstaande overwegingen hebben de Redactie reeds geruimen tijd geleden ertoe gebracht, een uitnodiging te richten tot den heer *Meyburg* om over dit onderwerp een artikel in dit blad te publiceeren, en, toen wij dezen daartoe bereid vonden, rijpte al spoedig de gedachte, dat het nuttig zou zijn, het probleem van meer dan een zijde te doen behandelen. Zoo besloot de Redactie er toe, een geheel nummer aan dit onderwerp te wijden, waarbij het inmiddels in het Juni-nummer en het Juli-nummer van dezen jaargang verschenen opstel van den heer *Meyburg* als uitgangspunt zou kunnen dienen.

De Redactie heeft, toen zij eenmaal tot de uitgifte van dit bijzondere nummer had besloten, zich bij den opzet daarvan niet bepaald tot de fiscale zijde van het onderwerp, omdat de waarde van het incurante aandeel ook buiten de gevallen, waarin de fiscus is gemoeid, vraagstukken doet rijzen, voor welker oplossing nog geen algemeen aanvaarde gedragslijn wordt gevolgd.

Tot ons leedwezen hebben niet alle uitgenoodigde schrijvers hun bijdragen tijdig kunnen inzenden, zoodat enkele onderwerpen, welke wij in ons plan hadden opgenomen, in dit nummer niet worden behandeld. Wij hopen deze ons reeds toegezegde opstellen nog in een der volgende nummers te kunnen plaatsen, wellicht aangevuld met andere, welke wij van andere zijde nog zullen ontvangen.

REDACTIE